

ATIVIDADE DA DISCIPLINA

Olá. Como parte das atividades da disciplina e para saber na prática como as atividades de publicação de periódicos estão sendo desenvolvidas em nossa área, vamos descobrir se os periódicos de Ciência da Informação estão se alinhando e promovendo práticas de ciência aberta.

Por favor, siga as etapas abaixo:

1- Escolha um periódico de Ciência da Informação de sua preferência no portal da BRAPCI: <https://brapci.inf.br/journals>

2- Acesse o site do periódico escolhido.

3- Verifique os seguintes pontos no site do periódico: políticas, diretrizes para autores e os conteúdos publicados nos últimos 2 anos.

4- Em seguida, responda às seguintes perguntas:

Pergunta 1: A revista recomenda, solicita e exige progressivamente que os manuscritos submetidos citem, façam referência e incluam uma declaração de disponibilidade dos dados da pesquisa (arquivos de dados numéricos, códigos de programa e outros materiais que foram usados ou gerados na pesquisa)? Indique em que parte do site essas informações podem ser verificadas.

Pergunta 2: Os manuscritos enviados à revista devem ser inéditos ou estar previamente disponíveis em servidores de pré-impressão reconhecidos pela revista? Indique os pontos do site em que essa informação pode ser verificada.

Pergunta 3: A revista permite a publicação duplicada ou a tradução de um artigo publicado anteriormente (na mesma ou em outra revista) ou como capítulo de livro? Indique em que parte do site essa informação pode ser verificada.

Pergunta 4: A revista aceita documentos derivados de documentos originais, de acordo com as regras do Creative Commons ou outras licenças e caracterizados como um novo documento com sua própria autoria e DOI? Indique os pontos do site onde essas informações podem ser verificadas.

5- Por fim, crie uma breve apresentação (power point) para compartilhar em sala de aula na sexta-feira, 13 de junho. O tempo de apresentação será de 5 minutos. O arquivo da apresentação deve ser enviado na mesma data da comprovação da atividade para o seguinte e-mail: julio.santillan@posgrad.ufsc.br